

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 3

MAY | 2023

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

JOMONQULOV Husnullo Habibulla o'g'li
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7898630>

ZAMONAVIY O'ZBEK BADIY FILMLARIDA OBRAZ YARATISH MASALASI

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada mustaqillik davrida suratga olingan o'zbek badiiy filmlarida badiiy (tasviriy) yechim masalalaridan qay darajada foydalana olishayotgani, "kino tili"da qay darajada so'zlasha olishayotganlari, shu bilan birga badiiy yechim, obrazli ifoda vositalari bugungi kun kinosidagi o'rni qay darajada ekanligi qayd etiladi. Shuningdek, bu borada erishayotgan yutuqlarimiz va kelgusida amalga oshirish zarur bo'lgan muammolar xususida to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: kino, kinorejissura, obraz, majoz, tasviriy ifoda, badiiy yechim.

ЖОМОНКУЛОВ Хуснулло Хабибулла угли
Государственный институт искусств и культуры Узбекистана
учитель

ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ФИЛЬМЕ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассматривается использование художественных решений в узбекских художественных фильмах, снятых в период независимости, степень их владения «языком кино», а также роль художественных решений, образных средств выражения в современном кино. В нем также обсуждается достигнутый нами прогресс и проблемы, с которыми мы столкнемся в будущем.

Ключевые слова: кино, режиссура, образ, метафора, образное выражение, художественное решение.

JAMANKULOV Khusnullo Habibulla oqli
Uzbekistan State Institute of Arts and Culture
Teacher

THE PROBLEM OF IMAGE CREATION IN MODERN UZBEK ART FILMS

ANNOTATION

This scientific article discusses the use of artistic solutions in Uzbek feature films made during the independence period, the extent to which they can speak in the "language of cinema", as well as the role of artistic solutions, figurative means of expression in today's cinema. to what extent. It also discusses the progress we have made and the challenges we face in the future.

Keywords: Cinema, film directing, image, metaphor, figurative expression, artistic solution.

Mustaqillik davri o'zbek kinemotografiyasida ham obrazli fikrlash, filmning umumiy mohiyatiga yetib borish uchun badiiy-tasviriy ifoda vositalardan mohirlik bilan foydalana olish maktabi paydo bo'la boshladi. Bu borada O'zbekiston kinemotografiya agentligi buyurtmasiga binoan suratga olingan ko'pgina mualliflik filmlari yetakchilikni o'z zimmasiga oldi. Muallif fikrini tasvir orqali tushuntirishga urinishlar soha rivoji uchun xizmat qiladigan bir qator filmlar yaratilishiga turtki bo'ldi.

Bu borada Ayub Shahobiddinov, Yolqin To'ychiyev, Umid Hamdanov, Sarvar Karimov, Mansur Abduxoliqov va shu kabi bir qancha kinorejissorlar o'zlarining mualliflik filmlari orqali yetakchilikni qo'lga oldi.

Jumladan, mustaqillikdan so'ng suratga olingan Ayub Shahobiddinovning "Parizod", "Rangsiz tushlar", "O'tov" kabi filmlarini oladigan bo'lsak, mazkur uch filmda ham inson taqdiri, uning ichki kechinmalari obyektida – belgilangan shart sharoitda o'z ifodasini topgan. Yuqorida sanab o'tganimiz "O'tov" filmida o'ziga tegishli bo'lmagan urushga safarbar etilgan odamlar orasidan o'z mustaqil fikriga ega bo'lgan bir insonni ajratib olinishi, ya'ni olomonga aralashib ketmagan bir "shaxs"ni ajratib olinishini yolg'iz o'tov obrazi orqali ko'rsatib berilgan. Xo'sh, nima uchun o'tov odamlar turmush tarzidan bir muncha uzoqda joylashgan?

Bunda bosh qahramon ichki olamini, uning xarakterini o'tov timsolida tasvirga ko'chirgan, deyish mumkin. Chunki uning o'z turmush tarzi, hayotga va borliqqa bo'lgan o'zining shaxsiy munosabati - qarashlari mavjud edi. Bunday shakl bizga san'atdagi dastlabki oqimlar - Italiyada paydo bo'lgan "neorealizm" oqimi tajribasidan tanish. Filmida o'tov obrazi filmning badiiy g'oyaviyligini ochib berilishini ta'minlagan. Bunday tasviriy ifoda vositalari orqali badiiy yechimga qarab intilish so'nggi yillarda ko'plab badiiy filmlarda ko'zga tashlanadi.

Bunday filmlarga Umid Hamdamovning "Issiq non" filmini ham misol qilib olish mumkin. Film bosh qahramoni balog'at yoshidagi Zulfiyaning buvisi va kelinoyisi singari katta hayotga tayyor bo'lish jarayonlarini issiq non uchun zuvalasi pishirilayotgan hamirga qiyos qilinishi uch avlod ayol tipiga mansub personajlarning bir laganda xamir qorishi kadrda moxironalik bilan tasvirlangan. Zuvala pishib yetiladigan tandirning buzulishi kadrda Zulfiyaning tarbiyasi pishib yetiladigan oilasining buzulishiga ishora qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Bunday tasviriy ifoda vositalari, obrazli tili, badiiy yechim unsurlarini rejissor va dramaturg Yolqin To'ychiyevning filmlarida samarali qo'llanilganini ko'rishimiz mumkin.

Rejissorning so'nggi yillarda suratga olingan: "Ilova", "Chashma", "Hayotda", "Ma'suma", "Faridaning ikki ming qo'shig'i" kabi filmlarida badiiy yechim uslublari yetakchilik qiladi. Bu filmlar dunyo kinosi talablari darajasida uslub va fikrga ega ekanligini inobatga olib, bu filmlarni jahon keng ommasiga havola etish muammosi ham bugungi avlodning dolzarb masalasi bo'lib qolmoqda.

Biroq bugungi kunga kelib bunday filmlar soni sarf etilayotgan mablag' o'zini oqlay olmayotganligi vajidan bir muncha oqsayotgandek, go'yo. Kino avvalo insonga ma'naviy ozuqa berish, hissiyotlaridagi bo'shliqni to'ldirish funksiyalarini bajarishini inobatga oladigan bo'lsak bu vaj o'zini oqlamayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Kino inson bilimini orttirishda muhim rol o'ynaydi, uning boy mazmuni esa aholining bilimdonlik darajasiga bevosita ta'sir qiladi. Shu bilan birga, mazkur sohadagi ishlarning haqiqiy holati milliy kino sanoatining jadal rivojlanishiga, jahon kino bozorida raqobatbardoshlikni oshirishga, uni chet elda targ'ib qilishga to'stinlik qiladigan bir qator hal etilmagan muammolar mavjudligidan dalolat bermoqda.

Bundan tashqari, mustaqillikkacha bo'lgan davr va undan keyin suratga olingan filmlar, hamda, kinematografiya sanoatida mahalliy kinolentalarni jahonga mashhur xalqaro kinofestivallarga taqdim etish, shu jumladan, ularda ishtirok etish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmayapti, madaniy o'zaro almashinuv darajasining pastligi esa milliy kinematografiyani chet elda faol targ'ib qilinishiga va uning jahon kino maydoniga qo'shilishiga imkon bermayapti.

Shu nuqtai nazardan, Davlat dasturida 2020-yil «O'zbekkino» Milliy agentligi, Madaniyat, Adliya, Moliya va Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirliklari zimmasiga «Kinematografiya to'g'risida»gi qonun loyihasini tayyorlash yuklatilgan. Mazkur qonun loyihasida:

- milliy kinematografiya sohasida davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilash;
- sohani rivojlantirish yo'nalishlari, bosqichlari va istiqbollari nazarda tutish;
- davlat tomonidan milliy kino mahsulotlarini ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash;
- milliy kinematografiyani rivojlantirish jamg'armasini moliyalashtirish manbalarini

belgilash nazarda tutilgan.

Kino, birinchi navbatda, san'at, uni sanoat sifatida baholash ijodiy faoliyatda g'oyaviy cheklovlarni yuzaga keltirishi mumkinligi aniq haqiqat. Sanoat darajasida rivojlantirish uchun sohani puxta o'rganish, har kimga birdek yoqadigan, ham mavzu, ham g'oyaviy jihatdan to'q kinolar suratga olish kerak.

Asl san'at yaratilsa, uni qadrlaydiganlar sanoat darajasiga ko'taradi. Jahon bozoriga «zamonaviylik» niqobi ostida yaratilgan bir-birini takrorlaydigan kartinalar bilan emas, boy tariximizni aks ettirgan, o'zida kinoning barcha ifoda vositalaridan to'liq foydalana olgan. Shu jumladan ko'r-ko'rona hikoya qilish uslubidan bir muncha chekinib dunyo tan olgan standartlar, badiiy tasviriy ifoda vositalaridan to'laqonli foydalana oladigan filmlar bilangina dunyo ommasining e'tiborini milliy kinomatografiyamizga jalb etishimiz mumkin. Bu chet ellik investorlarning kino san'atimizga bo'lgan qiziqishini oshiradi.

Kino sanoati sohasiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish strategiyasi, ishlab chiqilayotgan kino mahsulotlarining o'zini oqlashi va daromad keltirishiga qaratilgan zamonaviy marketing tadqiqotlari va aniq maqsadli kino ishlab chiqarish dasturlarining mavjud emasligi milliy kinematografiyaning yuqori zarar bilan ishlashiga olib kelmoqda.

Bunda O'zbekiston Respublikasi «kinomatografiya agentligi» xuzurida tashkil etilgan badiiy kengash jamoasi ham o'zlarining jonbozliklarini ko'rsatish talab etiladi. Shuningdek, badiiy kengash tarkibini ham bugungi kun dunyo kinosi erishayotgan yutuq va talablardan xabardor bo'lgan mutaxassislar bilan yangilash maqsadga muvofiq bo'ladi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Mirziyoyev SH.M. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. 2017. 4-avgust // Xalq so'zi
2. Abulqosimova X. Kinoteledramaturgiya asoslari. – T.: O'zDSMI, 2009;
3. Аннотированный каталог художественного кино Узбекистана (1925 – 208) – Т.: 2009 S.Хайтматова.
4. Aliyev M. Kino asoslari.–T.: “O'qituvchi”, 1993. – 29-bet.
5. Блейман М. Архаистиили новатори? // Iskusstvo kino. 1970. № 7.
6. Власов М. Види и жанри киноискусства. - М.: Знание, 1976. 107 s.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz